

A arquitetura jurídica do compartilhamento no art. 4º da Lei nº 10.973/2004: reconstrução analítica e evidências de defasagem regulatória

Murilo Ribeiro¹

Resumo

O artigo analisa o regime jurídico do compartilhamento previsto no art. 4º da Lei nº 10.973/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 9.283/2018. A pesquisa é qualitativa e jurídico-documental, com corpus de 16 fontes constituído por protocolo de busca, seleção e saturação analítica, e combina interpretação sistemática, análise da finalidade da norma, comparação entre lei e decreto e análise da evolução normativa (2004-2018), com triangulação múltipla, isto é, confronto entre fontes, métodos e referenciais teóricos, nos termos de Santos *et al.* (2020). Os resultados indicam que o art. 4º reúne três modalidades juridicamente distintas, articuladas por sete categorias jurídicas comuns. A análise do corpus documental não identificou estudos que reconstruíssem sistematicamente o dispositivo como instituto jurídico autônomo, evidenciando uma lacuna na literatura examinada. Os planos regulamentares federais de 2005 e 2018 também não lhe dedicaram tratamento específico, lógica que se mantém no plano institucional, conforme levantamento documental realizado nas Universidades Federais do Nordeste. Além disso, a pesquisa expõe a persistência de uma defasagem regulatória decorrente da ampliação do art. 4º pela Lei nº 13.243/2016 sem regulamentação correspondente. Em conjunto, sustentam a compreensão do art. 4º como instituto jurídico dotado de organização normativa própria, base para interpretação mais sistemática do regime do compartilhamento.

Palavras-chave: Lei de Inovação; art. 4º; compartilhamento; regime jurídico; Decreto nº 9.283/2018; capital intelectual.

¹ Murilo Ribeiro

Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Disciplina: Negociação, Contratos e Formalização da Transferência de Tecnologia
Docente: Prof. Dr. Ronaldo David Viana Barbosa

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0992619571787184>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2710-3690>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21014731>

E-mail: muriloribeiroifms@gmail.com

Abstract

The article analyzes the legal framework for sharing established by Article 4 of Brazilian Law No. 10,973/2004 and regulated by Decree No. 9,283/2018. The qualitative, legal-documentary research combines systematic interpretation, analysis of the norm's purpose, comparison between law and decree, and analysis of normative evolution (2004-2018), applied to a corpus of 16 sources constituted through a protocol of search, selection, and analytical saturation, and validated through multiple triangulation, as proposed by Santos et al. (2020). The results indicate that Article 4 is structured around three legally distinct modalities, articulated through seven common legal categories. Analysis of the documentary corpus did not identify studies that systematically reconstructed this normative framework as an autonomous legal institute, revealing a gap in the literature examined. The federal regulatory plans of 2005 and 2018 did not provide dedicated treatment for Article 4, a pattern that persists at the institutional level, as shown by a documentary survey of Federal Universities in the Brazilian Northeast. The findings indicate a persistent regulatory lag arising from the expansion of Article 4 by Law No. 13,243/2016 without corresponding regulatory development. Taken together, these results show that Article 4 should be understood as a legal institute with its own normative organization, providing grounds for a more systematic interpretation of the legal framework for sharing.

Keywords: Innovation Law; Article 4; sharing; legal framework; Decree No. 9,283/2018; intellectual capital.

1 Introdução

A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação), completou vinte anos de vigência em dezembro de 2024, após reforma sistêmica pela Lei nº 13.243/2016 (Marco Legal da CT&I), novo decreto regulamentador em 2018 e ajustes pontuais pela Lei nº 15.001/2024.

Apesar dessa evolução, o art. 4º, que disciplina o compartilhamento institucional pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas, continua pouco explorado pela literatura jurídica como objeto autônomo de análise.

A lacuna na literatura é acompanhada por outra característica importante do regime jurídico. Nem o Decreto nº 5.563/2005 nem o Decreto nº 9.283/2018 dedicaram capítulo ou seção ao art. 4º. Em ambos os ciclos regulamentares, o tratamento do compartilhamento foi distribuído entre diferentes dispositivos, como cessão de uso de imóveis (art. 3º-B), acordo de parceria PD&I (art. 9º), convênio PD&I (art. 9º-A) e bônus tecnológico (art. 2º, XIII).

O problema científico que orienta o estudo é o seguinte: qual é a arquitetura jurídica do compartilhamento, isto é, a organização interna do dispositivo em modalidades, categorias, limites e formas de aplicação, construída pelo art. 4º da Lei nº 10.973/2004, e de que forma sua regulamentação pelo Decreto nº 9.283/2018 a influencia?

Este artigo sustenta que o art. 4º da Lei nº 10.973/2004 constitui um instituto jurídico autônomo cuja organização interna ainda não foi reconstruída de forma sistemática pela literatura. Parte-se da hipótese de que o dispositivo estrutura três modalidades juridicamente distintas, articuladas por sete categorias jurídicas comuns, capazes de explicar seu funcionamento e sua aplicação. A análise comparativa entre a evolução legislativa e os dois ciclos regulamentares federais indica, ainda, que a ampliação promovida pela Lei nº 13.243/2016 não foi acompanhada por regulamentação específica correspondente. No contexto desta pesquisa, esse descompasso entre a ampliação do regime jurídico e a manutenção da lógica regulamentar anterior é denominado defasagem regulatória.

O objetivo é examinar essa arquitetura, identificar modalidades, organizar requisitos, limites e finalidades, e discutir as contribuições da análise para a compreensão do compartilhamento como instrumento de promoção da inovação.

Metodologicamente, o estudo é qualitativo e adota abordagem jurídico-documental (Lakatos; Marconi, 2003), combinando interpretação sistemática, análise da finalidade da norma, comparação entre lei e decreto e análise da evolução normativa entre 2004 e 2018, com triangulação múltipla, isto é, confronto entre fontes, métodos e referenciais teóricos, nos termos de Santos *et al.* (2020), por meio do cruzamento entre fontes de natureza distinta (normativas, regulamentares,

doutrinárias e empíricas), entre métodos interpretativos e entre referenciais teóricos. A triangulação de investigador, na classificação de Denzin, não se aplica em razão da autoria única, e essa limitação é declarada explicitamente.

A constituição do corpus documental seguiu protocolo próprio de busca, triagem e seleção das fontes. A pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos CAPES, SciELO, Scopus, Web of Science, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Repositório IPEA, Google Acadêmico e sítios oficiais (Planalto, MCTI, FAPESP e ABGI), utilizando descritores em português e inglês relacionados ao art. 4º da Lei de Inovação, compartilhamento (sharing), ICT (Innovation Science and Technology Institution), fundações de apoio (foundations) e capital intelectual (intellectual capital). Foram aplicados critérios de inclusão (tratamento do art. 4º ou de sua regulamentação; acesso integral ao texto; fundamentação jurídica ou empírica relevante) e de exclusão (duplicidades; materiais opinativos; produções sem fundamentação adequada). O número final não foi previamente definido; resultou da aplicação desses critérios e do encerramento da busca por saturação analítica, quando novas leituras deixaram de acrescentar categorias relevantes ao problema investigado. O corpus final reuniu 16 fontes entre materiais normativos, doutrinários e institucionais.

A unidade analítica é a modalidade jurídica de compartilhamento, compreendida como o conjunto das sete categorias que organizam cada inciso do art. 4º.

Além desta introdução, a seção 2 apresenta o estado da arte e a lacuna científica; a seção 3 reconstrói a arquitetura jurídica do compartilhamento; e a seção 4 discute as implicações e contribuições.

2 Estado da arte e marco jurídico

2.1 Como a literatura trata o art. 4º

Desde 2004, o art. 4º tem recebido pouca atenção da literatura jurídica brasileira. A doutrina administrativista clássica não dedicou análises sistemáticas ao tema, possivelmente em razão da tensão entre o compartilhamento com terceiros e a leitura tradicional do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Entre as fontes examinadas, Rauhen (2016) foi a que primeiro chamou atenção para a insegurança jurídica decorrente da ausência de regulamentação específica; um mês após a Lei nº

13.243/2016, apontou duas lacunas centrais: o uso do capital intelectual (inciso III) e a exigência de igualdade de oportunidades (parágrafo único).

Ribeiro (2022) propõe classificação das relações jurídicas das fundações de apoio em triangulação, intermediação e captação direta; Conceição (2026) desenvolve o Direito Administrativo Negocial aplicado aos modelos de NIT. Ambos deixam o art. 4º fora do foco.

Dez anos após Rauen, o cenário institucional persiste: levantamento documental nas Universidades Federais do Nordeste mostra que, entre 19 instituições com NIT, apenas 16 preveem o compartilhamento em suas políticas (Mafrá *et al.*, 2026). Duas universidades sequer aprovaram uma política institucional sobre o tema.

O corpus revela que a literatura sobre o art. 4º não é campo homogêneo: os estudos distribuem-se em quatro grupos que tratam o tema por ângulos diferentes e quase não dialogam entre si, organização utilizada como instrumento analítico.

O primeiro, de Direito Administrativo Negocial, reúne trabalhos sobre a flexibilização do regime administrativo em favor da inovação, ancorada em pareceres da CP-CT&I/PGF/AGU; tem como representativos Conceição (2026) e Ribeiro (2022), que analisam institutos próximos sem tomar o art. 4º como objeto central. O segundo, de Política Econômica da Inovação, concentra-se nos problemas do ambiente brasileiro de inovação, em diálogo com o IPEA, o IBICT e a economia neoschumpeteriana (Kline; Rosenberg, 1986); inclui Rauen (2016), primeira a tratar o art. 4º em chave diagnóstica, e Mafrá *et al.* (2026), em chave empírica. O terceiro, de Direito da Propriedade Intelectual e gestão dos NITs, é representado por Marinho e Corrêa (2016) e Dias, Vaz e Dias e Sant'Anna (2023), e trata a Lei de Inovação sob a chave da proteção e transferência de tecnologia. O quarto, de Direito e Desenvolvimento (com referência a Bucci e Coutinho), é representado por Ariento (2018), em texto histórico-econômico que menciona o compartilhamento em listagens enumerativas. Nenhum dos quatro toma o art. 4º como objeto central de investigação.

Observados em conjunto, esses quatro grupos mostram que cada tradição examina um aspecto distinto do sistema brasileiro de CT&I. Entretanto, nenhuma das fontes examinadas reconstrói o art. 4º como instituto jurídico autônomo. É esse espaço analítico que o presente exame preenche.

2.2 A regulamentação do art. 4º

A regulamentação da Lei de Inovação passou por dois ciclos (Decreto nº 5.563/2005 e Decreto nº 9.283/2018), sem que nenhum dedicasse capítulo ou seção específica ao art. 4º.

Em ambos, o tratamento foi disperso: o Decreto nº 5.563/2005 reproduziu o texto legal, e o Decreto nº 9.283/2018 distribuiu seus elementos entre os arts. 25, 26, 35 e 38.

Em 2005, o art. 4º original era mais enxuto (duas modalidades análogas, sujeito restrito a ME/EPP, contrapartida apenas remunerada, objeto material), o que tornava aceitável a ausência de regulamentação dedicada.

A situação mudou em 2018: após a reforma de 2016, o art. 4º tornou-se mais complexo, mas a lógica regulatória permaneceu a mesma. O Decreto nº 9.283/2018 concentrou esforço regulatório em instrumentos voltados a destravar o gasto público em PD&I, como acordos de parceria, convênios, subvenção econômica e bônus tecnológico, deixando a gestão patrimonial e de pessoal cotidiana das ICTs em larga medida para a autonomia das políticas institucionais previstas no art. 15-A. A reforma ampliou o alcance do dispositivo em cinco mudanças estruturais: a restrição do sujeito ativo às ICTs públicas, a ampliação dos beneficiários, alcançando o inventor independente do art. 22-A; a flexibilização das formas de contrapartida, agora financeira ou não financeira; a ampliação do objeto, que passou a abranger também bens imateriais; e a criação da modalidade relativa ao compartilhamento de capital intelectual (art. 4º, III).

Essa lógica também se reflete em documentos orientadores publicados posteriormente. O Guia de Instrumentos do Marco Legal de CT&I, publicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em 2022, trata de acordos de parceria para PD&I, prestação de serviços tecnológicos e transferência de tecnologia, mas igualmente não dedica capítulo específico ao art. 4º. O mesmo desenho reaparece nas políticas institucionais das universidades analisadas: o levantamento realizado por Mafra *et al.* (2026) sugere que essa forma de tratar o compartilhamento se reproduz em diferentes níveis do sistema de inovação.

A comparação entre as 16 fontes revela convergências (aspectos recorrentes) e ausências (temas sistematicamente não enfrentados) relevantes para a leitura do art. 4º.

Quatro convergências emergem: (I) a centralidade das fundações de apoio na aplicação da Lei (Ribeiro, 2022; Conceição, 2026; Mafra *et al.*, 2026; Decretos nº 7.423/2010 e nº 8.241/2014); (II) a compatibilidade entre a Lei nº 14.133/2021 e o subsistema da inovação, com migração da inexigibilidade para contratação de fundação do art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993 para o art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021 (Conceição, 2026); (III) a insegurança jurídica como obstáculo, mencionada por treze das dezesseis fontes; e (IV) a centralidade da política institucional (art. 15-A) como instância de implementação concreta.

As ausências são ainda mais expressivas: (I) a inexistência do art. 4º como objeto autônomo de investigação nas treze fontes que não o enfrentam diretamente; (II) a ausência de diferenciação entre as três modalidades, tratadas como bloco homogêneo; (III) a falta de definição doutrinária

própria do conceito de compartilhamento; (IV) o tratamento incipiente do capital intelectual, apontado apenas por Rauen (2016) e abordado fora do art. 4º no Guia MCTI (2022); e (V) a reprodução desse padrão no próprio processo regulatório, em que nem os decretos nem o Guia tratam o art. 4º em seção dedicada.

Esses achados reforçam o padrão identificado na literatura examinada: o art. 4º permanece tratado de forma fragmentada, tanto no plano doutrinário quanto na regulamentação. É dessa convergência que decorre a lacuna científica apresentada na seção seguinte.

2.3 Lacuna científica

A aplicação do protocolo de constituição do corpus documental, somada à análise das convergências e ausências, permite formular a lacuna científica como resultado da pesquisa. Apesar das diferenças entre os quatro conjuntos temáticos examinados, nenhuma das fontes reconstrói o art. 4º como instituto jurídico autônomo, e as três modalidades introduzidas pela Lei nº 13.243/2016 também não são diferenciadas entre si.

Rauen (2016) já havia percebido esse quadro; dez anos depois, as fontes indicam permanência das mesmas lacunas, reforçada por Mafra *et al.* (2026).

3 Reconstrução da arquitetura jurídica do compartilhamento

3.1 As três modalidades do art. 4º

O art. 4º não disciplina um único mecanismo de compartilhamento: reúne três modalidades juridicamente distintas, cada uma com objeto, beneficiários, finalidade e limites próprios; essa diferenciação está presente no texto legal, mas não foi identificada nas fontes analisadas.

A primeira modalidade corresponde ao compartilhamento voltado às atividades de incubação (art. 4º, I). Ela permite que ICTs públicas compartilhem laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações com outras ICTs ou empresas para apoiar atividades de incubação. O elemento que a distingue das demais é o limite expresso de preservação da atividade finalística da instituição ("sem prejuízo da atividade finalística"), que aproxima essa modalidade do regime dos ambientes promotores da inovação previsto no art. 3º-B.

A segunda modalidade trata da permissão de utilização da infraestrutura da ICT para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 4º, II). Embora o objeto coincida com o da modalidade anterior, essa previsão amplia o conjunto de beneficiários, abrangendo também o pesquisador e o inventor independentes dos arts. 22 e 22-A. Diferentemente da primeira, aqui não há vínculo com atividades de incubação. O objetivo é permitir que terceiros utilizem a infraestrutura da ICT para desenvolver PD&I. O limite específico é não interferir diretamente nem conflitar com a atividade-fim.

A terceira modalidade marca a mudança mais significativa promovida pela Lei nº 13.243/2016. Pela primeira vez, o compartilhamento deixa de se limitar a bens materiais e passa a alcançar também o capital intelectual da instituição (art. 4º, III). O objeto é definido pelo art. 2º, XIV, como "conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação". O beneficiário não está explicitado no inciso III, mas a interpretação sistemática (art. 4º, parágrafo único, c/c art. 15-A, IV) alcança ICTs, empresas e pessoas físicas. A finalidade é PD&I. Não há limite expresso no inciso III, lacuna que será examinada adiante.

As diferenças vão além da redação dos incisos: as duas primeiras tratam de bens materiais; a terceira, de conhecimento.

Essa mudança altera a lógica jurídica: valoração da contrapartida, relação com o patrimônio público, vínculo com o pesquisador e compatibilidade com o regime de dedicação exclusiva (Lei nº 12.772/2012) deixam de seguir os parâmetros das modalidades anteriores.

3.2 As sete categorias jurídicas comuns

Identificadas as modalidades, cabe verificar os elementos que as estruturam. As sete categorias jurídicas comuns foram definidas por representarem os elementos normativos recorrentes nas três modalidades previstas no art. 4º. Apesar das diferenças entre os incisos, elas permitem analisar o dispositivo a partir de uma mesma estrutura interpretativa.

As três primeiras categorias dizem respeito aos sujeitos envolvidos e ao objeto do compartilhamento. O sujeito ativo permanece restrito às ICTs públicas após a reforma de 2016 (caput). Os beneficiários variam conforme a modalidade, como descrito na seção anterior. O objeto também muda: nas duas primeiras modalidades recai sobre bens físicos; na terceira, sobre o capital intelectual.

As quatro categorias seguintes disciplinam a aplicação do regime jurídico do compartilhamento. A quarta corresponde à finalidade, que abrange atividades de incubação ou de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). A quinta refere-se à contrapartida, que pode ser financeira ou não financeira, conforme a redação introduzida pela Lei nº 13.243/2016. Embora o Decreto nº 9.283/2018 não regule diretamente o art. 4º, o art. 7º, § 5º, estabelece critérios para definição da contrapartida no contexto da cessão de uso prevista no art. 3º-B, oferecendo parâmetros interpretativos aplicáveis ao compartilhamento.

A sexta categoria corresponde ao instrumento jurídico utilizado para formalizar o compartilhamento. O caput admite contrato ou convênio, sem estabelecer critérios para definir quando cada um deve ser utilizado. A sétima categoria refere-se aos limites de utilização do compartilhamento, que variam conforme a modalidade e apresentam lacuna relevante na hipótese de compartilhamento de capital intelectual.

O Quadro 1 sintetiza essas categorias e permite visualizar simultaneamente diferenças e elementos comuns.

Quadro 1, Matriz analítica do art. 4º da Lei nº 10.973/2004

Categoria jurídica	Compartilhamento para incubação (art. 4º, I)	Permissão de utilização para PD&I (art. 4º, II)	Permissão de uso de capital intelectual (art. 4º, III)
Sujeito ativo	ICT pública	ICT pública	ICT pública
Beneficiário	ICT ou empresa	ICT, empresa ou pessoa física	ICT, empresa ou pessoa física (interpretação sistemática)
Objeto	Laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações	Laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações	Capital intelectual (art. 2º, XIV)
Finalidade	Inovação tecnológica para incubação	Pesquisa, desenvolvimento e inovação	Pesquisa, desenvolvimento e inovação
Contrapartida	Financeira ou não financeira	Financeira ou não financeira	Financeira ou não financeira
Instrumento jurídico	Contrato ou convênio	Contrato ou convênio	Contrato ou convênio
Limites	Sem prejuízo da atividade finalística	Não interferir diretamente nem conflitar com a atividade-fim	Não há limite expresso (lacuna)

Fonte: elaborado pelo autor a partir da Lei nº 10.973/2004 (texto consolidado), do Decreto nº 9.283/2018 e dos arts. 1º, 2º, 3º-B, 15-A e 18 da Lei nº 10.973/2004.

A matriz evidencia que as três modalidades compartilham uma base normativa comum, mas distribuem regimes distintos quanto a objeto, beneficiários, finalidades e limites.

3.3 Configurações operacionais via fundação de apoio

A reconstrução da arquitetura jurídica do art. 4º não se esgota na identificação de suas modalidades e categorias. Também é necessário compreender como essas formas de compartilhamento podem ser implementadas na prática, especialmente quando sua execução envolve fundações de apoio.

Embora o art. 4º discipline diretamente a relação entre a ICT pública e o beneficiário do compartilhamento, sua operacionalização frequentemente envolve a participação de fundações de apoio, responsáveis pela gestão financeira, administrativa ou contratual de parte dessas relações. Nesses casos, forma-se uma relação triangular composta pela ICT pública (sujeito ativo), pela fundação de apoio (entidade de apoio operacional) e pelo terceiro beneficiário do compartilhamento.

Para fins analíticos, distinguem-se três níveis complementares. As modalidades correspondem às diferentes formas jurídicas de compartilhamento previstas no art. 4º. As categorias jurídicas representam os elementos normativos comuns que estruturam essas modalidades. Já as configurações operacionais descrevem as diferentes formas pelas quais o compartilhamento pode ser implementado quando envolve a atuação de fundações de apoio.

Para compreender essas formas de implementação, utiliza-se como referencial analítico a classificação proposta por Ribeiro (2022) para o regime jurídico das fundações de apoio. Trata-se de uma categoria analítica desenvolvida pelo autor, e não de classificação prevista em lei, empregada neste estudo como instrumento de interpretação das modalidades do art. 4º.

Na configuração denominada triangulação, a fundação de apoio atua como intermediária financeira da relação jurídica, recebendo recursos do beneficiário e repassando-os à ICT pública. Essa configuração é compatível principalmente com as modalidades I e II, cujo objeto consiste no compartilhamento de bens materiais.

Na configuração de intermediação, a fundação de apoio atua na contratação de bens e serviços necessários à execução do compartilhamento, sem assumir a titularidade do objeto principal da relação jurídica. Essa configuração pode ocorrer nas três modalidades previstas no art. 4º.

Na configuração de captação direta, os recursos são transferidos diretamente pelo beneficiário à ICT pública, sem intermediação financeira da fundação de apoio. Essa forma de

operacionalização mostra-se particularmente compatível com a modalidade III, relativa ao compartilhamento de capital intelectual, cuja natureza do objeto limita a atuação da fundação como intermediária financeira.

O Quadro 2 sintetiza essas configurações operacionais e sua relação com as modalidades previstas no art. 4º.

Quadro 2, Configurações operacionais do art. 4º via fundação de apoio

Configuração operacional	Modalidades compatíveis	Papel da fundação de apoio
Triangulação	Modalidades I e II	Intermediação financeira plena: recebe os recursos do beneficiário e repassa à ICT
Intermediação	Modalidades I, II e III	Contratação de bens e serviços vinculados à execução do compartilhamento
Captação direta	Principalmente Modalidade III	Sem intermediação financeira: o beneficiário transfere recursos diretamente à ICT

Fonte: elaborado pelo autor a partir das categorias propostas por Ribeiro (2022) e aplicadas às modalidades do art. 4º.

O Quadro 2 evidencia que as modalidades de compartilhamento não apresentam o mesmo grau de flexibilidade operacional. Enquanto as modalidades I e II admitem maior participação das fundações de apoio na gestão financeira e contratual, a modalidade III impõe limitações decorrentes da natureza imaterial do capital intelectual. Essa distinção fornece parâmetros adicionais para interpretar aspectos ainda pouco desenvolvidos no art. 4º, especialmente quanto aos limites de utilização do capital intelectual, aos beneficiários do compartilhamento e à articulação do dispositivo com o regime jurídico da Lei nº 12.772/2012.

3.4 Subsistema normativo do art. 4º e ausências da regulamentação

O art. 4º integra subsistema normativo mais amplo, articulado com os dispositivos que definem conceitos, ambientes promotores, política institucional e atuação das ICTs.

Devem ser consideradas também as alterações da Lei nº 13.243/2016 em normas correlatas (Lei nº 8.958/1994; Lei nº 8.666/1993, depois Lei nº 14.133/2021) e os arts. 7º, §5º, 25, 26, 35 e 38 do Decreto nº 9.283/2018, que influenciam a aplicação do art. 4º sem regulamentá-lo diretamente.

Praticamente todos os demais dispositivos estruturantes da Lei nº 10.973/2004 recebem disciplina regulamentar própria. O art. 4º é regulamentado de forma transversal, por dispositivos cujos objetos formais são outros institutos.

O único dispositivo do Decreto nº 9.283/2018 que disciplina expressamente o capital intelectual é o art. 35, §5º. Entretanto, esse dispositivo está inserido na seção dedicada ao Acordo de Parceria para PD&I (art. 9º da Lei nº 10.973/2004), e não na regulamentação do art. 4º. Esse deslocamento mostra como a disciplina infralegal passou a tratar aspectos do compartilhamento fora do próprio dispositivo que os instituiu.

A comparação com o Decreto nº 5.563/2005 (revogado) mostra que o decreto original também se limitava a reproduzir o texto do art. 4º sem acrescentar procedimentos ou critérios. A ausência de regulamentação dedicada é, portanto, opção historicamente persistente que atravessa os dois ciclos regulamentares federais.

A reforma de 2016 ampliou o art. 4º (novas modalidades, beneficiários, formas de contrapartida e capital intelectual); o Decreto nº 9.283/2018 preservou a lógica regulatória anterior. É essa permanência da lógica regulamentar diante do regime ampliado que caracteriza a defasagem regulatória estrutural.

Essa insuficiência regulamentar também se manifesta na ausência de critérios para a escolha dos instrumentos jurídicos aptos à operacionalização do compartilhamento. Embora o caput do art. 4º admita genericamente contrato ou convênio, o Marco Legal da CT&I prevê instrumentos específicos para relações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre eles o Acordo de Parceria para PD&I (art. 9º) e o Convênio para PD&I (art. 9º-A), cujos regimes jurídicos diferem quanto ao fluxo de recursos públicos, à participação de fundações de apoio e às responsabilidades das partes. A inexistência de parâmetros específicos para a escolha entre esses instrumentos transfere às ICTs o ônus de interpretar o conjunto normativo aplicável, ampliando a complexidade da operacionalização do compartilhamento.

4 Discussão e considerações finais

4.1 Implicações para a política de inovação

A insuficiência regulamentar permite identificar três consequências práticas:

Primeiro, amplia a insegurança jurídica nas ICTs, sobretudo quanto à Modalidade III: a mensuração da contrapartida não financeira, a ausência de limites expressos e a relação com o regime de dedicação exclusiva (Lei nº 12.772/2012) permanecem pouco definidas, desestimulando o uso do dispositivo. O levantamento de Mafra *et al.* (2026) ilustra esse efeito: das 19 Universidades Federais do Nordeste, apenas 16 preveem o compartilhamento em suas políticas institucionais.

Em segundo lugar, desloca para as ICTs a responsabilidade regulatória não exercida no plano federal: as políticas institucionais (art. 15-A) tornam-se, na prática, a regulamentação do art. 4º, com graus heterogêneos de detalhamento. A Resolução CONSUNI nº 009/2019 da UFERSA (Mafra *et al.*, 2026) é caso-piloto, mas exceção.

Em terceiro lugar, evidencia tensão entre o subsistema da inovação e o regime geral de bens públicos: a ausência de procedimentos federais deixa em aberto se a aplicação do art. 4º exige rito próprio ou se dialoga com o Decreto-Lei nº 9.760/1946 e a Lei nº 14.133/2021.

Conceição (2026) sustenta que o subsistema da inovação opera com autonomia em relação ao Direito Administrativo clássico, ancorado em pareceres da CP-CT&I/PGF/AGU. A análise reforça essa leitura e supera, simultaneamente, três limites apontados no estado da arte: a inexistência de diferenciação entre as modalidades, a ausência de matriz analítica do dispositivo e o tratamento fragmentado da Modalidade III. Ao evidenciar diferenças estruturais entre as modalidades e suas configurações operacionais, indica que o compartilhamento integra regime jurídico com lógica própria no subsistema da inovação, que não pode ser entendido apenas pelas categorias tradicionais do Direito Administrativo.

4.2 Contribuições e considerações finais

A reconstrução do art. 4º como instituto jurídico autônomo é a principal contribuição do artigo. Dela decorrem a identificação das três modalidades, sua sistematização por sete categorias jurídicas comuns, a matriz que as articula às configurações operacionais via fundação de apoio em diálogo com Ribeiro (2022), e o diagnóstico da defasagem regulatória, demonstrada pela continuidade entre os Decretos de 2005 e 2018 e pela reprodução em práticas institucionais (Mafra *et al.*, 2026). Soma-se a contribuição metodológica de triangulação múltipla (Santos *et al.*, 2020), que reforça a robustez das interpretações produzidas a partir do corpus.

A matriz das sete categorias funciona, ainda, como instrumento analítico reutilizável: pode orientar leituras dogmáticas futuras do art. 4º, comparações com outros institutos do Marco Legal de CT&I e a formulação de políticas institucionais de inovação.

A análise das fontes examinadas indica que o art. 4º ainda não foi reconstruído sistematicamente pela literatura como instituto jurídico autônomo.

O estudo limita-se ao plano normativo e documental, sem examinar empiricamente contratos ou convênios celebrados com fundamento no art. 4º. Restam, assim, três frentes de investigação. A primeira consiste em confrontar o modelo analítico proposto neste artigo com novas interpretações doutrinárias do dispositivo, especialmente aquelas publicadas após os vinte anos da Lei de Inovação. Outra frente promissora é aprofundar o regime jurídico da modalidade do capital intelectual, particularmente sua relação com a Lei nº 12.772/2012 e com os pareceres da CP-CT&I/PGF/AGU. Por fim, abre-se espaço para o exame empírico de acordos e convênios celebrados ao amparo do art. 4º, sobretudo em ICTs com política institucional consolidada.

A análise desenvolvida permite compreender o art. 4º não apenas como autorização para o compartilhamento de infraestrutura, mas como instituto jurídico próprio do subsistema da inovação, cuja evolução legislativa superou a capacidade de resposta do regulamento federal. A reconstrução proposta oferece, por isso, ponto de partida para seu desenvolvimento doutrinário e regulamentar.

Referências

Ariente, Eduardo Altomare. O regramento jurídico brasileiro sobre a inovação: um percurso do Alvará de 05 de janeiro de 1785 ao Marco Legal da Inovação (Lei Federal n.º 13.243/16). *Revista Jurídica, Curitiba*, v. 3, n. 65, 2021. ISSN 2316-753X. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3358/pdf>. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Brasília, DF, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5563.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Brasília, DF, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014. Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8241.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Brasília, DF, 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Brasília, DF, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

Brasil. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Texto consolidado. Brasília, DF, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.

- Brasil. Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Brasília, DF, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112772.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Brasil. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Brasília, DF, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114133.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Brasil. Lei nº 15.001, de 16 de outubro de 2024. Altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Brasília, DF, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/115001.htm. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Guia de orientações sobre instrumentos do Marco Legal de CT&I. v. 1. Brasília, DF: MCTI, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/12/mcti-lanca-dois-guias-de-apoio-a-utilizacao-do-marco-legal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/guia_de_orientacoes_sobre_instrumentos_marco_legal_cti_mcti.pdf. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Conceição, A. M. Núcleos de Inovação Tecnológica e Direito Administrativo Negocial: modelos jurídicos e eficiência da gestão compartilhada. Revista de Direito Contemporâneo UNIDEP, 2026. Disponível em: <https://periodicos.uniddep.edu.br/rdc-u/article/view/423>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Dias, J. C. V.; Vaz e Dias, J. C.; Sant'Anna, L. As Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). Revista Jurídica UNICURITIBA, 2023. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/download/4414/pdf>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Kline, S. J.; Rosenberg, N. An overview of innovation. In: Landau, R.; Rosenberg, N. (eds.). The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth. Washington, DC: National Academy Press, 1986. p. 275-305. Disponível em: <https://nap.nationalacademies.org/read/612/chapter/19>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- Mafra, D. M. S.; Brito, C. V. S. P.; Galhardo, C. X.; Diniz, M. C. Uso compartilhado de infraestrutura nas Universidades Federais do Nordeste: oportunidades e desafios à luz da Lei de Inovação. Revista Semiárido De Visu, v. 14, n. 1, 2026. DOI: <https://doi.org/10.31416/rsdv.v14i1.1504>. Disponível em: <https://semiariododevisu.ifsertaope.edu.br/index.php/rsdv/article/view/1504>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Marinho, Bruno Costa; Corrêa, Lenilton Duran Pinto. Novo Marco Legal da Inovação no Brasil: breve análise dos reflexos das alterações na Lei nº 10.973/2004 para os Núcleos de Inovação Tecnológica. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, v. 2, n. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0014/2016.v2i1.918>. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/918>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Rauen, Cristiane Vianna. O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda na relação ICT-empresa? Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), n. 43, p. 21-35, fev. 2016. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6051/1/Radar_n43_novo.pdf. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Ribeiro, Ricardo Silveira. Relações jurídicas das fundações de apoio com instituições de ensino superior, centros de pesquisa públicos e terceiros no marco legal das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 12, n. 2, p. 386-408, 2022. ISSN 2236-1677. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/download/7754/pdf>. Acesso em: 18 jul. 2026.
- Santos, K. da S.; Ribeiro, M. C.; Queiroga, D. E. U. de; Silva, I. A. P. da; Ferreira, S. M. S. O uso de triangulação múltipla como estratégia de validação em um estudo qualitativo. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, n. 2, p. 655-664, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2020.v25n2/655-664/>. Acesso em: 18 jul. 2026.